

НЕПОВТОРИМЫЙ СТИЛЬ РАБОТЫ ХАБИБА САДУЛЛЫ**А.Мухторжонов**

Магистр Наманганский инженерно-строительный институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10597476>

Аннотация: В данной статье освещается уникальный стиль творчества Хабиба Садуллы и его отличие от других поэтов.

Ключевые слова: литература, искусство, газель, сравнение, лирика, юмор, рубай, классический стиль.

Хабиб Садулла – великий поэт, вложивший в одну строку весь энтузиазм и поэтические чувства своего сердца, простым языком и в классическом стиле. Может быть, поэтому красивые стихи и жизнерадостные газы поэта призывают каждого, кто их слышит, любить и быть любимым. Ни для одного школьника не секрет, что к какой-либо категории относят студента, увлекающегося литературой и поэзией. Кто-то любит читать стихи, написанные простым языком, кто-то любит персидские газели, а кто-то любит читать короткие рубаи на нашем родном языке. Однако, если мы посмотрим на творчество Хабиба Садуллы, то сможем найти все: от простых стихов, газа со странным смыслом до рубаев. В общем, поэт умел найти способ очаровать любое сердце. Возможно, поэтому поклонников великого поэта с течением времени становится все больше. Давайте проанализируем несколько таких известных и знаменитых стихотворных предложений:

ЕСЛИ ты несчастен,
Этот мир не для тебя,
Если ты несчастлив в жизни,
Жизнь не хороша для тебя.

Какие красивые классические предложения. В каждом предложении есть маленькая подсказка, и каждая маленькая подсказка ведет к огромному смыслу.

ЕСЛИ ты несчастен,
Этот мир не для тебя,

Выше чувство благодарности выражено читателю в литературной интерпретации. Большинство людей работают и в результате возвращаются домой с халяльной пищей, предоставленной Богом. Однако, когда он видит, что у ближнего больше экономических благ, чем у него самого, он занимает место благодарности, места трудовой усталости и неблагодарности к своему господину. Будто жизнь кажется ему постыдной и неполной. На самом деле великая душа, собирающая все эмоции в одном месте, не чувствует, что она больна, что ей необходимо лечение.

Если ты несчастлив в жизни,
Жизнь не хороша для тебя

В учении, оставленном нашими дедами, «Жить от жизни плавно», «гладко» заменено словом «честность». Тот, кто живет в этой жизни беспорядочно, кто занимается грязными делами, тот беспорядочно видит мир с пеленой, надвинутой на глаза человека. Жизнь становится позорным зрелищем для заблудшего слуги, который вовлечен в постыдные дела, делая то, что диктует его похоть. В результате он либо бьется головой о стену и усваивает урок, либо земля закапывает его своей грязью.

Помимо таких образцовых стихов Хабиба Садуллы, есть еще стихи, выражающие образ «Ёра», его шаги, с литературным искусством.

разносится запах мускуса и амбарных духов,

Когда душа проходит по моей улице,
золотой след души остается в почве,
Когда душа проходит по моей улице.

В этих стихах поэт очень мастерски описывает блеск поступков прекрасной «возлюбленной».

разносится запах мускуса и амбарных духов,
Когда душа проходит по моей улице,

В стихотворении описывается, как запах мускуса и анбара, проходя по очаровательной улице поэта «жанон», распространялся по всему существу и наслаждался им. Маск и Анбар уже много лет занимают свое место в мировой парфюмерии. Удивительно, что любой сладко пахнущий парфюм, посыпанный на одежду, вызывает у людей дискомфорт и дискомфорт. Однако здесь нет количества распыления мускуса и амбара. Чем больше вы его посыпаете, тем сладковатый запах распространяется вокруг. Поэт со своим мастерством описывает «джентльмена» не какими-то духами, а «мускусом» и «анбаром», которые отличаются от других своим высоким качеством.

золотой след джоннона остается в почве
Когда душа проходит по моей улице.

Здесь приходит искусство поэтического сравнения. Улицы поэта так ждут «года», что следы, оставленные «жаноном», когда он на него ступает, придают блеск облику поэта. С другой стороны, поэт так жаждал прихода «души», что наступил на нее, и след, оставленный в почве, для поэта дороже золота.

Когда вы будете читать такие классические стихи и газели, вас больше заинтересует творчество Хамбиба Садуллы. Хабиб Садулла – не просто влюбленный любовник или увещатель, а патриот, искренне любящий свою страну и поднимающий ее в небо.

Мое сердце наполнено любовью к Родине,
Вы настроили свое сердце, чтобы оно верно пело.
Если мой голос идет не так, когда я пою
Эта песня о моей Родине.

Этот рубай является ярким доказательством моего утверждения.
Мое сердце наполнено любовью к Родине,
Вы настроили свое сердце, чтобы оно верно пело.

Любовь к Родине овладела моим сердцем, моим существом. Он не просто взял на себя управление, он говорит воспевать Родину изо всех сил и умения.

Если мой голос идет не так, когда я пою
Эта песня о моей Родине.

«sahw» в словаре означает «забыть» или «оставить». Если певец уйдет или перестанет петь гимн, все соотечественники, живущие в этой стране, готовы взять великую песню и спеть ее, - говорит поэт, восхваляя свою страну и своих соотечественников за любовь к стране. Конечно, любить страну и чтить ее – великое наследие, оставленное каждым из наших предков. Дорогие друзья, мы должны приложить все усилия для реализации этого наследия!

Рекомендации

1. Тексты лекций о творчестве Хабиба Садуллы.
2. Информация в Интернете